

**O PAPEL DA PSICOTERAPIA NO TRATAMENTO DA OBESIDADE: UMA
REVISÃO DA LITERATURA**

Alessandra Radis

Flaviani Baraldi

Micleide Alves Celestino

Rael Batista Pinto

Samara Siqueira de Souza Silva

Tavine Pelisson Bianchini

Resumo

A obesidade é um problema de saúde pública global, frequentemente associada a comorbidades como ansiedade e compulsão alimentar. Este estudo revisa a literatura sobre a eficácia da psicoterapia no tratamento da obesidade, destacando suas contribuições para a redução dos sintomas de ansiedade e compulsão alimentar. A revisão inclui uma análise das abordagens terapêuticas mais utilizadas, como a terapia cognitivo-comportamental, e discute os benefícios psicológicos e físicos observados nos pacientes. Além disso, são abordadas as implicações para a prática clínica e futuras pesquisas na área.

Palavras-chave: obesidade, psicoterapia, terapia cognitivo-comportamental, saúde mental.

Abstract:

Obesity is a global public health issue, often associated with comorbidities such as anxiety and binge eating. This study reviews the literature on the effectiveness of psychotherapy in the treatment of obesity, highlighting its contributions to reducing symptoms of anxiety and binge eating. The review includes an analysis of the most commonly used therapeutic approaches, such as cognitive-behavioral therapy, and discusses the psychological and physical benefits observed in patients. In addition, the implications for clinical practice and future research in the area are addressed.

Keywords: obesity, psychotherapy, cognitive-behavioral therapy, mental health.

Introdução

A obesidade é uma condição multifatorial que não se limita a questões alimentares ou metabólicas, mas envolve uma complexa interação de fatores biológicos, psicológicos e sociais (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2020). Com a crescente prevalência de obesidade no Brasil, torna-se essencial investigar intervenções terapêuticas eficazes, que abordem não apenas o controle do peso, mas também as comorbidades associadas, como ansiedade e compulsividade alimentar (Sichieri e Allam, 2021). A obesidade é um acúmulo de gordura corporal, proveniente de um desequilíbrio entre ingestão de calorias e o gasto de energia (Barros e Silva, 2023)

Com um aumento exponencial de indivíduos com excesso de peso no Brasil, a obesidade se torna uma questão de saúde pública, que precisa ser analisada, tratada e também prevenida pensando na saúde da população (Luz e Oliveira, 2013). Segundo o Ministério da Saúde (2023) é uma doença que atinge cerca de 6,7 milhões de pessoas no país (Barros e Silva, 2023). A obesidade está ligada a diversos outros transtornos, desde saúde física, até mesmo mental. Como comorbidades comuns aos casos de obesidade, observa-se depressão, ansiedade, transtorno de compulsão alimentar, hipertensão, diabetes, distúrbios osteoarticulares e outros, possui influência negativa em todos os sistemas biológicos do corpo humano (Luz e Oliveira, 2013; Melca e Fortes, 2014; Rocha *et al*, 2017; Barros e Silva, 2023).

Sendo assim, obesidade é uma doença multifatorial que precisa de um tratamento multidisciplinar, que envolva profissionais da área médica, fisioterapia, nutrição, educadores físicos e também, profissionais de psicologia (Luz e Oliveira, 2013). Segundo a tese de Doutorado de Vieira (2014): “A presença de sintomatologia psicopatológica encontra-se associada à severidade da obesidade, mostrando os estudos uma correlação positiva entre a presença de psicopatologia e o IMC, especialmente ansiedade e depressão”. É imprescindível listar a pressão estética e exigências sociais para um corpo magro e escultural como fator para o adoecimento mental e físico desses indivíduos (Azevedo e Castro, 2022). De acordo com Melca e Fortes (2014) a obesidade é considerada um processo inflamatório, peso ativa citocinas pró-inflamatórias e desregula o eixo hipotálamo-pituitário-adrenal (HPA), o qual gera um aumento na secreção de cortisol, ambos as situações contribuem para quadros depressivos e oscilações de humor.

O presente trabalho tem como objetivo revisar a literatura disponível sobre a temática de obesidade e a eficácia da psicoterapia como tratamento coadjuvante da obesidade e de suas comorbidades.

Metodologia

As referências levantadas nessa revisão narrativa utilizaram palavras chaves relacionadas ao tema: obesidade, saúde mental, psicoterapia e terapia cognitivo comportamental. A pesquisa pelos artigos foi feita utilizando a ferramenta Google Acadêmico e a plataforma Scielo; a seleção dos artigos foi feita de modo subjetivo, o responsável optou pelos títulos que mais se assemelhavam ao objetivo da revisão em questão. Foram selecionados 1 capítulo de livro e 5 artigos que estavam disponíveis para acesso total, publicados entre janeiro de 2013 e dezembro de 2023 e escritos na língua Portuguesa. Todos os artigos foram lidos por inteiro para a edição do presente trabalho.

Resultados e Discussão

Após a leitura de todo o material levantado para a construção da presente revisão narrativa, foram encontradas evidências de que a psicoterapia tem uma influência positiva no tratamento da obesidade e de suas comorbidades. Há uma correlação clara entre a obesidade e comorbidades psíquicas como depressão, ansiedade, transtornos alimentares e de imagens, que são condições de saúde emocional e mental, área em que profissionais de psicologia são os responsáveis por tratar e prevenir (Luz e Oliveira, 2013; Melca e Fortes, 2014; Vieira, 2014; Rocha *et al*, 2017; Azevedo e Castro, 2022; Barros e Silva, 2023).

Por meio da psicoterapia, os indivíduos que estão com excesso de peso podem se atentar as raízes de seus padrões alimentares disfuncionais, identificar os gatilhos emocionais que podem levar ao comer compulsivo e assim traçar estratégias para lidar com as situações de estresse, ansiedade e depressão que não envolva hábitos disfuncionais para a patologia em questão (Rocha *et al*, 2017). A fisiopatologia da obesidade mostra que há adoecimento biopsicossocial (Melca e Fortes, 2014). O estigma corporal também é observado nessas situações (Rocha *et al*, 2017). Em geral, o adoecimento mental que a obesidade causa está relacionado a insatisfação corporal, percepção negativa de auto imagem, baixa autoestima e associação pejorativa em relação ao padrão estético imposto pela sociedade (Melca e Fortes, 2014). Segundo Rocha *et al* (2017) em crianças e adolescentes, as

insatisfações corporais, problemas de autoestima, ansiedade, depressão e sofrimento psíquico estão ligados ao bullying praticado a partir da obesidade. Assim sendo, não é benéfico ao indivíduo tratar a obesidade como uma doença física, sem levar em consideração todo o viés psicológico envolvido, principalmente quando observa-se que transtornos psíquicos estão na lista das principais etiologias da obesidade (Melca e Fortes, 2014). Esses indivíduos tendem a ser inseguros e possuem dificuldade em lidar com situações estressantes, recorrendo a alimentação compulsiva, consumo de alimentos calóricos e de baixo valor nutricional e até o sedentarismo para a regulação emocional, ao invés de utilizar estratégias para resolução de problemas, gerando assim a obesidade e também transtornos alimentares (Luz e Oliveira, 2013). Sentimentos como raiva, decepção e tédio, mesmo quando não patológicos, podem levar ao aumento da ingestão de alimentos, tanto em quantidade como em calorias, e tendem a ser alimentos de baixo teor nutritivo, por isso a importância de lidar com as emoções tidas como negativas (Melca e Fortes, 2014).

O tratamento da obesidade precisa ter uma abordagem multidisciplinar, que incluam alterações na dieta, atividade física, psicoterapia e, em casos específicos, a utilização de medicação e deve-se pensar nesse tratamento a longo prazo, pois o número de recaídas é expressivo. A abordagem mais utilizada para o tratamento é a Terapia Cognitivo-comportamental (TCC), a qual incentiva uma mudança significativa nos comportamentos e hábitos dos indivíduos, incentivo a prática de atividades físicas e principalmente, mudar o padrão de pensamentos disfuncionais que permeiam a perda de peso e obesidade para o paciente. (Luz e Oliveira, 2013) A subjetividade de cada indivíduo que procura a psicoterapia como uma das formas de tratamento da obesidade é de grande importância e deve ser respeitada.

Luz e Oliveira (2013) observaram que a aplicação da TCC em sistema de grupos apresentou uma evolução satisfatória na qualidade de vida dos indivíduos, levando a perda de peso, melhora de relações interpessoais, adaptação social, melhora na autoestima, nos sentimentos de bem estar e diminuição da compulsão alimentar.

Outro ponto muito importante em que a psicoterapia entra para dar suporte ao tratamento da obesidade é no incentivo da continuidade do processo, casos de evasão de tratamento são comuns, os principais causadores dessa desistência estão correlacionados a presença de ansiedade e depressão, há a necessidade de o

paciente entender que o emagrecimento é um processo e não acontecerá de maneira repentina (Rocha et al, 2017).

Considerações Finais

Diante das evidências apresentadas, conclui-se que a psicoterapia desempenha um papel essencial no tratamento da obesidade, abordando tanto os aspectos emocionais quanto comportamentais que influenciam a condição. A interação entre fatores psíquicos e físicos é clara, e o tratamento efetivo da obesidade deve ir além das intervenções físicas, incluindo o cuidado psicológico para promover uma mudança profunda e duradoura nos hábitos alimentares e na qualidade de vida. A Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) destacou-se como uma abordagem eficaz, proporcionando benefícios significativos na perda de peso, melhora da autoestima e bem-estar geral. No entanto, a continuidade do tratamento é um desafio que demanda atenção especial dos profissionais, considerando as comorbidades emocionais que muitas vezes levam à evasão. Assim, reconhece-se a necessidade de mais estudos avançados para explorar novas possibilidades e aprofundar o conhecimento sobre as intervenções psicoterapêuticas no tratamento da obesidade e suas comorbidades.

Referências

BARROS, R. T. V.; SILVA, D. F. A influência da psicoterapia na obesidade: aspectos farmacológicos e psicoterapêuticos. *In: Research, Society and Development*, v. 12, n. 10, 2023

LUZ, F. Q.; OLIVEIRA, M. S. Terapia cognitivo-comportamental da obesidade: uma revisão de literatura. *In: Aletheia*, ed. 40, p. 159-173, 2013.

MELCA, I. A.; FORTES, S. Obesidade e Transtornos Mentais: construindo um cuidado afetivo. *In: Revista HUPE*, ed. 13, v. 1, p. 18-25. Rio de Janeiro, 2014.

ROCHA, M.; PEREIRA, H.; MAIA, R.; SILVA, E.; MORAIS, N.; MAIA, E. Aspectos Psicossociais da Obesidade na Infância e Adolescência. *In: Psicologia, Saúde e Doenças*, ed. 18, v. 3, p. 712-723. 2017.

SICHIERI, R.; ALLAM, V. S. Prevalência de obesidade no Brasil e suas implicações para a saúde pública. *in: Cadernos de Saúde Pública*, v. 37, n. 5, p. 1-10, 2021.

VIEIRA, F. E. M. Da ação a emoção: O psicodrama no tratamento da obesidade. **Portugal: Universidade do Porto**. Faculdade de Psicologia e de Ciências da educação. Departamento de Psicologia, 2014.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. ***Obesity: Preventing and Managing the Global Epidemic***. Geneva: WHO, 2020